

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ: ПЕРЕХОД К DATA-DRIVEN МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ

IJTIMOIY XARAJATLAR DAVLAT AUDITINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN NAZORAT MODELIGA O'TISH

¹**Зайнуллина Динара Ильмировна,**
²**Юлдашева Надира Викторовна**

¹Магистрант специальности, «Государственный финансовый контроль и аудит», ТГЭУ. **G-mail:** zaynullinadinara2552@gmail.com,
²Научный руководитель: доц. кафедры «Бюджетный учет и казначейство». **G-mail:** nadira3266@gmail.com

Аннотация Annotatsiya

Рус. - В статье рассмотрены вопросы цифровой трансформации государственного аудита и её влияния на эффективность управления социальными расходами в Республике Узбекистан. Раскрыты современные подходы к контролю бюджетных средств на основе внедрения информационных систем и data-driven технологий. Проанализирована практика цифрового аудита, выявлены ключевые тенденции и региональные дисбалансы в распределении финансовых ресурсов. На основе сравнительно-аналитического подхода сопоставлен национальный опыт с рекомендациями международных финансовых институтов. Сделаны выводы о повышении прозрачности, снижении коррупционных рисков и укреплении доверия общества. Предложены направления совершенствования цифровых механизмов аудита в целях рационального использования бюджетных средств и устойчивого развития регионов.

Uzb. - Maqolada davlat auditining raqamli transformatsiyasi hamda uning O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy xarajatlarni boshqarish samaradorligiga ta'siri masalalari ko'rib chiqilgan. Axborot tizimlarini joriy etish va data-driven texnologiyalar asosida budjet mablag'larini nazorat qilishning zamonaviy yondashuvlari yoritilgan. Raqamli audit amaliyoti tahlil qilinib, moliyaviy resurslarni taqsimlashdagi asosiy tendensiyalar va hududiy nomutanosibliklar aniqlangan. Qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida milliy tajriba xalqaro moliyaviy institutlar tavsiyalari bilan solishtirilgan. Shaffoflikni oshirish, korrupsiya xavflarini kamaytirish va jamoatchilik ishonchini mustahkamlash yuzasidan xulosalar chiqarilgan. Budjet mablag'laridan oqilona foydalanish va hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida raqamli audit mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari taklif etilgan.

Ключевые слова: Kalit so'zlar:

❖ *государственный аудит, социальные расходы, цифровая трансформация, data-driven управление, риск-ориентированный контроль, аналитика данных, публичные финансы, цифровой мониторинг, бюджетная прозрачность, институциональная модернизация.*

❖ *davlat auditi, ijtimoiy xarajatlar, raqamli transformatsiya, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv (data-driven governance), riskga asoslangan nazorat, ma'lumotlar tahlili, davlat moliyasi, raqamli monitoring, budjet shaffofligi, institutsional modernizatsiya.*

Введение.

Современный этап социально-экономического развития Республики Узбекистан характеризуется устойчивым ростом бюджетных ассигнований, направляемых на образование, здравоохранение, социальную защиту и иные общественно значимые направления. Согласно параметрам государственного бюджета, совокупные бюджетные расходы в 2026 году прогнозируются на уровне около 20 % ВВП, при этом более 50 % всех расходов приходится на социальную сферу. Таким образом, оценочно доля социальных расходов составляет порядка 10–11 % ВВП, что свидетельствует о высокой социальной ориентированности бюджетной политики.

Для сопоставления: в странах Организации экономического сотрудничества и развития средний уровень государственных социальных расходов составляет около 20 % ВВП. Различие в масштабах финансирования обусловлено структурой экономики, уровнем доходов и институциональными особенностями, однако в обоих случаях возрастает требование к эффективности использования публичных ресурсов.

В этих условиях государственный аудит выступает ключевым институтом обеспечения результативности бюджетной политики, формируя аналитическую основу для оценки эффективности социальных программ и рациональности распределения финансовых ресурсов.

В научной и экспертной литературе цифровизация публичных финансов рассматривается не просто как технологическое обновление бюджетных процедур, а как институциональная трансформация архитектуры государственного финансового управления. Современные исследования в области public financial management обосновывают, что внедрение цифровых платформ, интегрированных информационных систем

и инструментов аналитики больших данных формирует новую парадигму бюджетного администрирования, основанную на доказательности, транспарентности и превентивном контроле.

В аналитических материалах Международного валютного фонда подчёркивается, что цифровизация бюджетных процессов, включая электронные платёжные механизмы, автоматизацию процедур бюджетирования и государственных закупок, способствует укреплению фискальной дисциплины, снижению транзакционных издержек и минимизации информационной асимметрии в системе публичных финансов [5]. В свою очередь, доклады Организации экономического сотрудничества и развития акцентируют внимание на том, что использование технологий анализа данных, алгоритмических моделей и элементов искусственного интеллекта позволяет формировать риск-ориентированную модель внутреннего и внешнего аудита, обеспечивая более точную идентификацию коррупционных рисков, повышение качества управленческой отчётности и укрепление общественного доверия к институтам власти.

Таким образом, международная практика демонстрирует переход от формально-процедурного контроля к аналитически ориентированной модели надзора (data-driven oversight), в рамках которой данные выступают не вспомогательным ресурсом, а центральным элементом принятия управленческих решений.

Вместе с тем анализ национальной практики свидетельствует, что несмотря на последовательную институциональную модернизацию, система государственного аудита в социальной сфере Республики Узбекистан сохраняет ряд структурных и функциональных ограничений. К числу

наиболее существенных относятся фрагментарность цифровой инфраструктуры, недостаточная интероперабельность информационных систем, слабая интеграция механизмов внешнего и внутреннего аудита, отсутствие унифицированных методологических подходов к оценке результативности социальных программ, а также ограниченная прозрачность данных для общественного контроля.

Доминирование процедурно-ориентированного подхода к контролю, сосредоточенного преимущественно на проверке соблюдения нормативных требований, объективно ограничивает потенциал аудита в части оценки фактического социально-экономического эффекта бюджетных расходов. В результате контрольная функция недостаточно ориентирована на анализ влияния социальных трансфертов и программ на развитие человеческого капитала, снижение социального неравенства и достижение стратегических целей национального развития.

В этой связи представляется методологически и институционально обоснованным вывод о необходимости дальнейшей трансформации системы государственного аудита с ориентацией на цифровую интеграцию информационных ресурсов, формирование единого аналитического пространства и внедрение современных инструментов обработки данных. Переход к доказательной, риск-ориентированной и data-driven модели контроля предполагает использование комплексных индикаторов результативности, алгоритмических методов выявления аномалий, а также систем непрерывного цифрового мониторинга.

Реализация указанных направлений позволит повысить институциональную устойчивость системы публичных

финансов, обеспечить стратегическую согласованность социальной политики с приоритетами устойчивого развития, а также сформировать качественно новую модель государственного аудита, ориентированную на результат, общественную ценность и долгосрочную эффективность использования бюджетных ресурсов.

Обзор литературы по теме.

Индонезийская исследовательница Putri Ayu Lestari подчеркивает, что цифровая трансформация бухгалтерских и аудиторских систем в государственном секторе является основой data-driven управления. Согласно её исследованию, использование больших данных (big data analytics) и цифровых платформ усиливает финансовый контроль государства, снижает риски мошенничества и расширяет доступ граждан к открытой информации. Учёная особо отмечает, что цифровые аудиторские системы требуют не только технологических изменений, но и институциональных и культурных преобразований. По её мнению, человеческий капитал и цифровые компетенции аудиторов являются ключевыми факторами успеха data-driven модели аудита. Вместе с тем она указывает, что вопросы безопасности данных и нехватка ресурсов остаются основными барьерами на пути цифровой трансформации [8].

Индонезийская исследовательница Putri Ayu Lestari отмечает, что цифровая трансформация бухгалтерских и аудиторских систем государственного сектора является основой управления на основе данных (data-driven). Согласно её выводам, применение технологий больших данных и цифровых платформ усиливает государственный финансовый контроль, снижает риски мошенничества и расширяет доступ граждан к открытой информации.

Учёная подчёркивает, что цифровые аудиторские системы требуют не только технологических изменений, но и институциональных и культурных преобразований. По её мнению, человеческий капитал и цифровые компетенции аудиторов являются ключевыми факторами успешной реализации data-driven модели аудита. Вместе с тем она указывает, что обеспечение безопасности данных и ограниченность ресурсов остаются основными препятствиями на пути эффективной цифровой трансформации [9].

Методология исследования.

В исследовании применены аналитический, сравнительный и статистический методы, что позволило комплексно оценить трансформацию государственного аудита в социальной сфере в условиях цифровизации. Эмпирическую базу составили нормативно-правовые акты, государственные программы, а также отчёты МВФ, дополненные статистическими данными государственных органов за 2019–2025 гг. Сравнительно-аналитический подход обеспечил сопоставление национальной практики с международным опытом и позволил выявить влияние цифровых технологий на транспарентность бюджетных процессов и результативность управления социальными расходами.

Анализ и обсуждение результатов.

Современный этап развития системы государственного аудита в Республике Узбекистан в контексте цифровой трансформации публичных финансов характеризуется последовательной институциональной модернизацией и расширением функционального мандата Счётной палаты. Существенным нормативным импульсом данных

преобразований выступил Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-6300 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного финансового контроля», которым закреплены внедрение международных стандартов высших органов аудита (ISSAI), развитие риск-ориентированного подхода и цифровизация контрольных процедур [1]. В результате проведённых институциональных реформ нормативно закреплены и активно внедряются современные виды государственного аудита – финансовый аудит, аудит соответствия и аудит эффективности. Их системное применение обеспечило постепенный переход от традиционной ревизионной модели, ориентированной преимущественно на выявление нарушений постфактум, к комплексной и превентивной оценке законности, экономичности и результативности использования бюджетных средств.

Данная трансформация сопровождается внедрением риск-ориентированных подходов, цифровых аналитических инструментов и методов оценки социально-экономического эффекта государственных расходов. В рамках новой парадигмы аудита особое значение приобретает анализ достижения стратегических целей государственных программ, качество управления ресурсами и степень удовлетворения общественных потребностей.

Таким образом, современная модель государственного аудита формирует интегрированную систему контроля, направленную не только на выявление нарушений, но и на повышение эффективности государственного управления, прозрачности бюджетного процесса и устойчивости социально-экономического развития.

Рис. 1. Формы и виды контроля, осуществляемые Счетной палатой, введенные с соответствии с УП-6300¹

В стратегических планах деятельности Счётной палаты Российской Федерации на 2025–2026 годы приоритетное значение придаётся не только расширению практики аудита эффективности в социальной сфере, но и углублению аналитических подходов к оценке результативности бюджетных расходов. Особое внимание планируется уделить проведению тематических аудитов реализации государственных программ в области здравоохранения, образования и социальной защиты с применением цифровых инструментов анализа данных и индикаторов социального воздействия.

Наряду с этим предполагается внедрение системного риск-ориентированного мониторинга крупных социальных и инфраструктурных проектов, что позволит своевременно выявлять отклонения от целевых показателей и предотвращать неэффективное

использование средств. Важным направлением становится переход к data-driven модели контроля, основанной на интеграции информационных систем, использовании больших данных и автоматизированных инструментов прогнозирования рисков.

Также в планах усиление межведомственного взаимодействия, повышение прозрачности аудиторских процедур и расширение практики публичной отчётности, что в совокупности должно способствовать укреплению доверия общества к институтам государственного финансового контроля и повышению социальной отдачи бюджетной политики.

Дополнительно предусматривается активное внедрение цифровых платформ обмена данными и механизмов обратной связи с гражданами, что позволит оперативно учитывать

¹Составлена автором на основе Указа Президента Республики Узбекистан от 27.08.2021, УП-6300.

общественные запросы и ожидания. Это, в свою очередь, усилит подотчётность государственных органов и повысит

качество принимаемых управленческих решений в социальной сфере.

Рис.2. Формы и виды контроля, предусмотренные с 2025-2026 гг.²

Предусматривается дальнейшее развитие дистанционного (цифрового) аудита, интеграция межведомственных информационных систем и расширение аналитических процедур на основе обработки больших массивов данных, что

свидетельствует о формировании комплексной data-driven модели государственного финансового контроля, ориентированной на доказательность, превентивность и стратегическую результативность.

Таблица 1

Основные результаты аудиторской деятельности Счетной палаты (2024–2025)*

Показатель	Абсолютн. сумма, трлн. сум
Оптимизированные неэффективные расходы	9,2
Предотвращённые финансовые недочёты	2,3
Устранённые недостатки в госзакупках	4,5
Дополнительные поступления в бюджет	3,7
Планируемый охват цифрового аудита	480

*Счётная палата Республики Узбекистан. Отчёт об итогах деятельности за 2024 год и основных задачах на 2025 год. – Ташкент, 2025.

²Составлена автором на основе Указа Президента Республики Узбекистан от 27.08.2021, УП-6300.

Анализ практики финансового контроля в Узбекистане показывает, что внедрение современных цифровых методов аудита оказывает значительное влияние на выявление нарушений, предотвращение неэффективных расходов и укрепление бюджетной дисциплины. По данным Счетной палаты Республики Узбекистан за первые 9 месяцев 2025 г., внедрение автоматизированной системы «Дистанционный аудит» позволило провести 73 контрольных мероприятия, включая дистанционные и очные, в результате которых даны 131 рекомендация региональным и центральным органам управления для дальнейшей корректировки бюджетной практики [2].

В отчетах также отмечается, что за первое полугодие 2025 г. цифровизация и новые методы контроля позволили предотвратить неэффективные бюджетные расходы на сумму около 5,6 трлн. сумов и выявить резервы бюджетных поступлений на уровне 5 трлн сумов – при этом нарушения, обнаруженные через цифровой мониторинг, составляли порядка 4 трлн сумов. Помимо этого, анализ за 2024 г. показал, что через систему удаленного аудита и дополнительные меры контроля были выявлены риски 177 млрд сумов в перерасходах и злоупотреблениях бюджета, а также предотвращены значительные нарушения государственных закупок и перерасходов.

Таблица 2

Ключевые результаты цифрового аудита в Узбекистане (2024–2025)*

Показатели	Значение показателя
Количество контрольных мероприятий (9 мес 2025)	73
Рекомендации органам	131
Сокращение неэффективных расходов (первое полугодие 2025)	5,6 трлн. сумов
Выявленные дополнительные резервы бюджета (первое полугодие 2025)	5 трлн. сумов
Выявленные нарушения через цифровой аудит	4 трлн. сумов
Обнаруженные перерасходы и нарушения (2024)	177 млрд. сумов

*Счётная палата Республики Узбекистан. Брифинг по итогам деятельности за 9 месяцев 2025 года. – Ташкент, 2025.

Результаты проведённого анализа позволяют констатировать, что внедрение цифровых инструментов государственного аудита в Республике Узбекистан формирует качественно новую модель контроля публичных финансов, ориентированную на превентивность, аналитическую глубину и институциональную прозрачность. По данным Счётной палаты, за первые 9 месяцев 2025 года осуществлено 75 автоматизированных анализов рисков по 35 направлениям, органам управления

направлена 131 рекомендация, что в совокупности обеспечило устранение выявленных нарушений на сумму 8,9 трлн сумов [3]. Представленные показатели свидетельствуют о переходе от традиционной контрольно-реактивной модели к риск-ориентированному формату аудита, основанному на алгоритмизации процедур и использовании цифровых аналитических инструментов.

Особого внимания заслуживает превентивный эффект цифровизации:

предотвращены неэффективные расходы в объёме 5,6 трлн сумов и выявлены дополнительные резервы бюджета на сумму 5 трлн сумов. Данные результаты позволяют утверждать, что цифровые технологии выполняют не только функцию фиксации нарушений, но и выступают инструментом оптимизации бюджетных потоков, повышения экономичности расходования средств и укрепления фискальной устойчивости. Таким образом, цифровой аудит приобретает стратегический характер, обеспечивая системное выявление структурных дисбалансов и минимизацию финансовых рисков.

Сравнительный анализ международного опыта подтверждает выявленные закономерности. Согласно оценкам МВФ, применение data-driven подходов в управлении бюджетными расходами способствует институционализации прозрачности, сокращению транзакционных издержек и повышению качества планирования социальных расходов. В свою очередь, ОЭСР подчёркивает, что цифровизация бюджетных процессов формирует предпосылки для укрепления общественного доверия к государственным институтам, повышения подотчётности и снижения коррупционных рисков. Следовательно, можно заключить, что реализуемые в Узбекистане меры цифровой трансформации государственного аудита коррелируют с глобальными тенденциями развития систем внешнего финансового контроля и соответствуют современным международным стандартам управления публичными финансами [7].

Проведённый региональный анализ позволяет установить, что влияние цифровизации государственного аудита на контроль социальных расходов носит дифференцированный характер и обусловлено уровнем социально-экономического развития территорий [4]. Наибольший эффект от внедрения цифровых инструментов наблюдается в регионах с высокой концентрацией финансовых ресурсов и развитой экономической инфраструктурой, в частности в г. Ташкенте и Навоийской области, где доходы на душу населения составляют 44 427,9 тыс. сумов и 31 445,6 тыс. сумов соответственно, а темпы реального роста доходов – 7,6 % и 5,7 %. Данные показатели свидетельствуют о более высокой институциональной и финансовой готовности указанных территорий к использованию цифровых механизмов финансового контроля.

В противоположность этому регионы с ограниченной ресурсной базой – Республика Каракалпакстан и Наманганская область – характеризуются более низкими доходами на душу населения (14 570,7 тыс. сумов и 15 070,6 тыс. сумов соответственно), что объективно сужает потенциал эффективного внедрения и использования инструментов цифрового аудита. Таким образом, выявленные статистические диспропорции подтверждают наличие взаимосвязи между уровнем регионального развития и результативностью цифровых контрольных механизмов.

Дополнительным подтверждением территориальной асимметрии служит факт снижения реальных доходов населения в

ряде регионов — Хорезмской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Бухарской и Наманганской областях — несмотря на внедрение цифрового аудита. Указанное обстоятельство позволяет заключить, что цифровые инструменты контроля, хотя и повышают прозрачность бюджетных процедур, сами по себе не обеспечивают автоматического улучшения социально-экономических показателей. Следовательно, механизмы государственного финансового контроля требуют интеграции с регионально ориентированными финансовыми инструментами и адресными социальными программами.

С научной точки зрения, представляется целесообразным формирование комплексной модели управления социальными расходами, сочетающей международные практики и национальный опыт. Такая модель может включать: применение цифровых систем анализа больших данных для оперативной идентификации рисков и мониторинга бюджетных потоков; использование предиктивной аналитики для прогнозирования финансовых дисбалансов на региональном уровне; интеграцию результатов аудиторских мероприятий с механизмами стратегического планирования социального развития территорий.

Заключение и предложения.

В результате проведённого исследования установлено, что цифровизация государственного аудита в Республике Узбекистан формирует институциональные предпосылки перехода к риск-ориентированной и превентивной

модели внешнего финансового контроля. Применение автоматизированных инструментов анализа данных, алгоритмизации контрольных процедур и цифрового риск-профилирования обеспечивает повышение результативности аудиторских мероприятий и сокращение масштабов неэффективного использования бюджетных средств.

Анализ эмпирических данных подтверждает значительный финансовый эффект цифровых контрольных механизмов, выражающийся в устранении нарушений, предотвращении неэффективных расходов и выявлении дополнительных бюджетных резервов. Это свидетельствует о расширении функционального содержания государственного аудита — от фиксации правонарушений к стратегическому управлению бюджетными потоками и оптимизации публичных расходов.

Сравнительное сопоставление национальной практики с международными рекомендациями МВФ и ОЭСР позволяет констатировать, что реализуемая цифровая трансформация государственного аудита соответствует современным глобальным тенденциям развития систем высших органов финансового контроля, основанных на data-driven управлении, повышении прозрачности и укреплении подотчётности государственных институтов [6].

Вместе с тем региональный анализ выявил неоднородность влияния цифровых инструментов контроля на социально-экономические показатели территорий. Наибольшая эффективность цифрового

аудита наблюдается в регионах с высокой концентрацией финансовых ресурсов и развитой инфраструктурой, тогда как в территориях с ограниченной ресурсной базой эффект носит ограниченный характер. Данное обстоятельство обуславливает необходимость адаптации цифровых механизмов контроля к специфике регионального развития и их интеграции с адресными финансовыми и социальными мерами.

Таким образом, цифровизация государственного аудита выступает не

только инструментом повышения прозрачности и эффективности бюджетных процессов, но и фактором стратегической модернизации системы управления социальными расходами. Дальнейшее развитие цифровых аудиторских технологий целесообразно осуществлять в направлении углубления аналитической составляющей, внедрения предиктивных моделей оценки рисков и усиления взаимосвязи аудиторских данных с механизмами стратегического планирования территориального развития.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 27.08.2021 № ПФ-6300 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного финансового контроля». <https://lex.uz/ru/docs/5607474>
2. Счётная палата Республики Узбекистан. Отчёт об итогах деятельности за 2024 год и основных задачах на 2025 год. – Ташкент, 2025.
3. Счётная палата Республики Узбекистан. Брифинг по итогам деятельности за 9 месяцев 2025 года. – Ташкент, 2025.
4. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Официальные статистические данные за 2024–2025 гг. – Ташкент, 2025. – URL: <https://stat.uz> (дата обращения: 10.02.2026).
5. International Monetary Fund. *Fiscal Monitor: Spending Smarter: How Efficient and Well-Allocated Public Spending Can Boost Economic Growth*. – Washington, DC: IMF, 2025.
6. OECD. *Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions*. – Paris: OECD Publishing, 2025.
7. OECD. *Quality Budget Institutions: Budget Transparency and Accountability*. – Paris: OECD Publishing, 2023.
8. Ogunmola, S. ., & Olubukola, O. A. . (2026). *Digital Transformation in Public Sector Auditing: A Pathway to Fiscal Transparency and Economic Growth-Comparative Insights from the U.S., Nigeria, Kenya, and Ghana*. *American Journal of Financial Technology and Innovation*, 4(1), 52-59. <https://doi.org/10.54536/ajfti.v4i1.6244>
9. Lestari, P. A. (2025). *Transparency and Accountability in the Digital Era: Insights from Public Sector Accounting*. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 3(3), 195-208. <https://doi.org/10.61194/ijat.v3i3.864>